

Modelización temporal de los ratios contables en la detección del fracaso empresarial de la PYME española

Time modelling of the accounting ratios for detection of managerial failure in Spanish small and medium size enterprises

Gregorio Labatut Serer*. Universidad de Valencia

José Pozuelo Campillo. Universidad de Valencia

Ernesto J. Veres Ferrer. Universidad de Valencia

RESUMEN La incompatibilidad de algunos valores de los ratios con situaciones desahogadas de la empresa les confiere cierto carácter de control sobre la solvencia empresarial. Por ello, tiene sentido plantearse cuál de esos ratios es más rápido en la detección del fracaso empresarial. En este trabajo incorporamos el tiempo como variable fundamental en la detección del fracaso empresarial. Para ello se modeliza probabilísticamente el comportamiento de un sistema de control, que pretende ser eficiente a través de una distribución de probabilidad para la variable aleatoria «momento real de ocurrencia del hecho controlado por el sistema», deduciendo un modelo exponencial acotado superiormente que, aplicado sobre los ratios, se utiliza en la discusión de cuáles pueden considerarse alarmas del fracaso empresarial por ser más eficaces y rápidos en su detección. El trabajo finaliza aplicando la metodología en los ratios definidos, permitiendo jerarquizarlos según su eficiencia temporal en alertar sobre una posible insolvencia empresarial.

PALABRAS CLAVE Alarma; Fracaso empresarial; Ratios; Sistema de control.

ABSTRACT The incompatibility of some values of the company's ratios with health situations gives those indicators some control over the nature of corporate solvency. Therefore, it makes sense to ask which one out of these ratios is more rapid in the detection of business failure. In this work we incorporate time as a key variable in the detection of business failure. This is done by probabilistically modelling the behaviour of a control system that aims to be efficient through a probability distribution for the random variable «actual occurrence of the fact controlled by the system,» giving a model bounded exponentially higher applied on the ratios is used in the discussion of what may be regarded as failure of alarms to be more effective and rapid in its detection. The work ends by applying the methodology set out in the ratios, allowing ranking according to their efficiency in time to alert about a possible corporate insolvency.

KEYWORDS Alarm; Managerial failure; Financial ratios; Control system.

1. INTRODUCCION

El actual proceso de desaceleración de la economía, confirmado con ciertas señales macroeconómicas, ha supuesto un repunte de fracasos empresariales que ha incrementado el interés de investigadores y usuarios por su análisis y estudio, habiéndose enriquecido esta

* **Autor para correspondencia:** Gregorio Labatut Ferrer. Facultad de Economía de la Universita de València. Avinguda dels Tarongers, s/n. 46701 Valencia. Tels.: 96 382 82 83/80. Fax: 96 382 82 87. Correo-e: Gregorio.labatut@uv.es.

línea de investigación con numerosas aportaciones de diferentes autores con nuevos enfoques, que han contribuido a mejorar los resultados de los modelos, ya sea por los diseños muestrales, la ampliación del horizonte temporal de análisis, como los estudios de Becchetti y Sierra (2003) y Foreman (2003), la consideración espacios sectoriales y geográficos determinados, como los modelos propuestos por McGurr y DeVaney (1998), Minguez (2006) y Gómez *et al.* (2008), la selección de las variables o la aplicación de herramientas estadísticas e informáticas más robustas, como en los casos de Honjo (2000), Alfaro *et al.* (2008), Ravi Kumar and Ravi (2007) y Pérez (2006). Todo ello ha supuesto que el interés por los modelos propuestos no se limite únicamente al ámbito investigador y haya trascendido a los distintos agentes económicos relacionados con la empresa, pasándolos a considerar como un instrumento de gran eficacia y apoyo en el proceso de toma de decisiones. Las principales aportaciones de estos modelos las encontramos en la mejora de la capacidad predictiva, sin embargo, la definición de la variable dependiente y sobre todo la falta de anticipación, en el sentido de precisar cuando se producirá el suceso⁽¹⁾, son aspectos que les otorgan numerosas limitaciones a la hora de facilitar el proceso de toma de decisiones.

En cualquier caso, vuelve a recobrar una importancia fundamental la necesidad de contar con unos indicadores que pongan de manifiesto lo antes posible problemas financieros que puedan derivar posteriormente en procesos de insolvencia empresarial.

Anticiparse a lo problemas, para intentar darles solución es fundamental en el ámbito de la gestión financiera. Precisamente poder contar con una jerarquización de indicadores o alarmas que pongan de manifiesto lo antes posible las dificultades financieras en las empresas será el objeto del presente trabajo. No se trata de saber qué variables son más sensibles a los problemas financieros, sino proponer una ordenación de ratios atendiendo a su mayor o menor rapidez a la hora de detectar problemas financieros en la empresa. De este modo podríamos contar con una jerarquización de los ratios que nos indicará desde un punto de vista temporal los más sensibles y determinar así un orden en la velocidad de detección por parte de los mismos.

Con el presente estudio pretendemos aportar un sistema de control que palie en la medida de lo posible las limitaciones apuntadas para la toma de decisiones a priori. La principal novedad del trabajo consiste, pues, en la introducción del tiempo como variable a tener en cuenta a la hora de predecir el fracaso empresarial. La modelización probabilística del comportamiento del ratio contable como función de aquél permite establecer un mecanismo objetivo para la valoración de la bondad del ratio como instrumento de control y detección de las situaciones de insolvencia.

2. PROPUESTA METODOLÓGICA

2.1. LOS SISTEMAS DE CONTROL

Un sistema de control se define como un conjunto de acciones, funciones, medios y responsables que permiten, mediante su interacción, conocer la aparición de una situación

(1) Román *et al.* (2001) y De la Torre *et al.* (2005) desarrollan interesantes modelos con los que pretenden determinar a priori el momento en que se producirá la insolvencia.

concreta o de un aspecto o función de la misma en un momento determinado, para poder tomar decisiones y así reaccionar ante ella. Este sistema puede ser simplemente un protocolo de actuación para los responsables, un programa informático, un sistema de inteligencia artificial, etc. Los sistemas de control pueden entenderse encuadrados dentro de un sistema de información para la empresa y son instrumentos válidos para apoyar la toma de decisiones en el seno de la misma.

El sistema de control advierte la ocurrencia del hecho observable por él en el instante τ , sin que éste se haya producido necesariamente en ese momento. Pero es lógico admitir que el sistema debe estar diseñado eficientemente, para así dar cuenta del acaecimiento en el tiempo más rápido posible y con el fin de que los responsables puedan actuar en consecuencia. Debe tenerse en cuenta que el análisis que se efectúa en un sistema de control o de alarma es siempre retrospectivo, pues cobra su pleno sentido en el momento que la alarma se ha activado, y por ello es, en ese momento, cuando se tiene constancia sin error de que se ha producido la circunstancia controlada. Cualquier sistema de control pretende, por tanto, disminuir el tiempo de respuesta para conseguir la detección en tiempo real y utilizar indicadores claros y manejables que permitan a las alarmas del sistema alcanzar este objetivo. Lo importante es el tiempo y las herramientas disponibles para la toma correcta de la decisión (González *et al.*, 2004).

Para cumplir su cometido, los sistemas de control deben cumplir una serie de requisitos para un funcionamiento eficiente: ser *entendibles*, *rápidos*, *flexibles* y *económicos* (Menzuzzato y Renau, 1991). Vamos a fijarnos fundamentalmente en el requisito de rapidez aplicado a la información contable. Los otros tres son satisfechos por los ratios deducidos de la misma: son entendibles por los responsables financieros de la empresa, su flexibilidad queda garantizada por su capacidad de aplicación a los distintos estados contables, y son económicos pues se deducen de forma inmediata de la información contable.

2.2. LOS RATIOS CONTABLES COMO SISTEMAS DE CONTROL DE LA INSOLVENCIA EMPRESARIAL

Uno de los problemas habituales de discusión en el contexto de la investigación del fracaso empresarial se plantea al intentar clasificar la situación de solvencia o de insolvencia de una empresa a partir de la información contable disponible para la misma. La ausencia de una teoría económica sobre el fracaso empresarial sitúa a los investigadores ante el dilema de partir de un elevado número de variables (Hossari y Rahman, 2005) con las que captar la estructura multidimensional de la empresa —lo que puede provocar problemas operativos y reducir la utilidad de una posible modelización—, o bien considerar un número reducido de ellas aunque sea a costa de descuidar ciertos aspectos de su actividad, que puedan provocar graves sesgos en el modelo desvirtuando los resultados obtenidos.

Aunque la información contable —sobre todo, para la pequeña y mediana empresa española—, sigue siendo en algunos casos deficiente, (Amat *et al.*, 2004; Arnedo y Lizarraga, 2004) sí permite elaborar a partir de ella una gran batería de ratios financieros que abarca las diversas áreas de la realidad empresarial. Cada uno de ellos puede asimilarse a un sistema de control. En efecto, la incompatibilidad de algunos valores en los ratios contables con una situación desahogada de la empresa confiere a éstos cierto carácter de control

sobre la solvencia de la misma. De ahí que tenga sentido plantearse cuál de ellos es más eficiente en la labor de detección del fracaso empresarial.

El hecho de que un ratio concreto tome un valor ciertamente alejado de una situación empresarial desahogada no implica el deterioro de la misma. Solamente cuando un número elevado de estos ratios apunten hacia una situación o no de desequilibrio, en este caso de insolvencia, da pie a confirmar, probablemente, esa situación. Pero sí resulta interesante establecer qué ratios contables explican mejor que otros la insolvencia inmediata de la empresa, a fin de que sean éstos, y no otros, los primeramente considerados en un proceso de la determinación posible del fracaso empresarial.

A diferencia de trabajos anteriores, nuestro objetivo no es discriminar entre empresas solventes e insolventes, por lo que la definición de la variable dependiente no comporta tanta trascendencia. No obstante, y dado que para desarrollar la metodología hay que partir de una clasificación de empresas en sanas y fracasadas, asimilaremos el fracaso empresarial a las situaciones concursales de quiebra y suspensión de pagos ocurridas en los años 2003 y 2004. Esta elección temporal se justifica como consecuencia del cambio de la legislación concursal española provocado por la entrada en vigor, el 1 de septiembre de 2004, de la nueva Ley Concursal 22/2003, en la que se produjo un periodo de adaptación en la que judicialmente no se produjeron situaciones de quiebra o suspensión de pagos. De hecho, el número de empresas fracasadas en 2005 disminuye sensiblemente respecto al que había sido habitual en años anteriores. Por ello, en la aplicación posterior, se ha utilizado una muestra de empresas sanas y la totalidad de las fracasadas de los años 2003 y 2004, para definir los sistemas de control asociados a cada ratio contable, y se ha dejado la información de las empresas fracasadas de 2005 como muestra de validación.

Así pues, para cada ratio la comparación de los valores que toman las empresas fracasadas y las sanas definirá el respectivo sistema de control asociado.

2.2.1. *Definición de ratios*

Uno de los aspectos más relevantes en los estudios de predicción de fracaso empresarial es determinar las variables independientes, en nuestro caso ratios económico-financieros, en que se basarán. Como ya se ha argumentado la primera dificultad para acometer esta etapa es la ausencia de una teoría general que guíe el proceso de selección, lo que constituye una fuerte limitación a la hora de modelizar el fracaso empresarial. En este trabajo se procurará conciliar la experiencia aportada por otros autores con los objetivos propuestos, de hecho, existen estudios interesantes que aportan guías para la incorporación de ratios, como el de Dieguez *et al.* (2006), basado en un modelo económico-financiero de solvencia empresarial.

Se ha perseguido que los ratios utilizados reúnan tres condiciones esenciales: *identidad de componentes*, que permita que todo usuario del ámbito empresarial conozca el significado de cada uno de los componentes de los ratios; *existencia de normas contables* para homogeneizar el contenido y *comparabilidad* consiguiente para poder determinar la evolución de los valores a lo largo de los años estudiados. La existencia de normas contables de aplicación general asegura la homogeneidad de la información que emiten las empresas y

los consiguientes ratios deducidos de ella. Lo que lleva implícita, finalmente, su comparabilidad temporal y/o territorial.

Consideraremos inicialmente un total de 73 ratios R_i (Tabla 1), agrupados en siete categorías: rentabilidad, estructura financiera, actividad, rotación, liquidez, solvencia a largo plazo y estructura económica. Se pretende que en su conjunto describan suficientemente la situación económica-financiera de las empresas elegidas.

TABLA 1
RATIOS CONTABLES

<i>RATIO</i>	<i>DEFINICIÓN</i>
<i>Rentabilidad</i>	
<i>REN1</i>	Resultado antes de intereses e impuestos/Activo total
<i>REN2</i>	Resultado del ejercicio/Activo total
<i>REN3</i>	Resultado del ejercicio/Fondos propios
<i>REN4</i>	Resultado del ejercicio/Pasivo total
<i>REN5</i>	Resultado de actividades ordinarias/Activo total
<i>REN6</i>	Resultado antes de intereses e impuestos/Ventas
<i>REN7</i>	Resultado de actividades ordinarias/Pasivo total
<i>REN8</i>	Resultado de actividades ordinarias/Fondos propios
<i>REN9</i>	Resultado del ejercicio/Ventas
<i>REN10</i>	<i>Cash Flow</i> recursos generados/Fondos propios
<i>REN11</i>	<i>Cash Flow</i> recursos generados/Activo total
<i>REN12</i>	<i>Cash Flow</i> recursos generados/Pasivo total
<i>REN13</i>	<i>Cash Flow</i> recursos generados/Pasivo circulante
<i>REN14</i>	Resultado antes de impuestos/Activo total
<i>REN15</i>	Resultado neto-Realizable-Existencias/Activo total
<i>REN16</i>	<i>Cash Flow</i> recursos generados/Ventas
<i>REN17</i>	Resultado antes de intereses e impuestos/Gastos financieros
<i>REN18</i>	Resultado antes de impuestos/Fondos propios
<i>REN19</i>	Resultado antes de impuestos/Ventas
<i>REN20</i>	Resultado antes de impuestos/Pasivo total
<i>REN21</i>	Resultado antes de int. e imp./Gastos financieros + Pasivo circulante
<i>REN22</i>	Pasivo fijo/ <i>Cash Flow</i> recursos generados
<i>REN23</i>	Resultado de actividades ordinarias/Ventas
<i>Estructura financiera</i>	
<i>EF1</i>	Pasivo total/Fondos propios
<i>EF2</i>	Pasivo fijo/Fondos propios

(Continúa pág. sig.)

TABLA 1 (cont.)
RATIOS CONTABLES

<i>RATIO</i>	<i>DEFINICIÓN</i>
<i>EF3</i>	Pasivo circulante/Fondos propios
<i>EF4</i>	Gastos financieros/Pasivo total
<i>EF5</i>	Pasivo circulante/Pasivo total
<i>EF6</i>	Pasivo fijo/Activo total
<i>EF7</i>	Pasivo circulante/Activo total
<i>EF8</i>	Fondos propios/Pasivo total
<i>EF9</i>	Gastos financieros/Ventas
<i>EF10</i>	Pasivo total/Activo total
<i>EF11</i>	Pasivo fijo/Capital social
<i>Actividad</i>	
<i>ACT1</i>	Valor añadido/Ventas
<i>ACT2</i>	Gastos de personal/Valor añadido
<i>ACT3</i>	Gastos financieros/Valor añadido
<i>ACT4</i>	Ingresos de explotación/consumos de explotación
<i>ACT5</i>	Resultado del ejercicio/Valor añadido
<i>ACT6</i>	Pasivo fijo/Ventas
<i>ACT7</i>	Gastos de personal/Ventas
<i>ACT8</i>	Gastos de personal/Activo fijo
<i>Rotación</i>	
<i>ROT1</i>	Ventas/Activo total
<i>ROT2</i>	Ventas/Activo circulante
<i>ROT3</i>	Ventas/Activo fijo
<i>ROT4</i>	Ventas/Fondos propios + Pasivo fijo
<i>ROT5</i>	Ventas/Pasivo circulante
<i>ROT6</i>	Activo total/Ingresos de explotación
<i>ROT7</i>	Ventas/Capital circulante
<i>ROT8</i>	Ventas/Existencias
<i>ROT9</i>	Ventas/Realizable
<i>Líquidez</i>	
<i>SOLV1</i>	Activo circulante/Pasivo circulante
<i>SOLV2</i>	Activo circulante-Existencias/Pasivo circulante
<i>SOLV3</i>	Disponible/Pasivo circulante
<i>SOLV4</i>	Capital circulante/Pasivo circulante

(Continúa pág. sig.)

TABLA 1 (cont.)
RATIOS CONTABLES

<i>RATIO</i>	<i>DEFINICIÓN</i>
<i>SOLV5</i>	Capital circulante/Activo total
<i>SOLV6</i>	Capital circulante/Ventas
<i>SOLV7</i>	Realizable/Capital circulante
<i>SOLV8</i>	Activo circulante-Existencias/Ventas
<i>SOLV9</i>	Recursos generados antes de impuestos/Pasivo circulante
<i>SOLV10</i>	(Activo circulante-Existencias)-Pasivo circulante / Gastos de explotación-Amortizaciones-Provisiones (Intervalo sin crédito)
<i>SOLV11</i>	Capital circulante/Ingresos de explotación
<i>SOLV12</i>	Realizable/Ingresos de explotación
<i>Solvencia a largo plazo</i>	
<i>SOLVLP1</i>	Activo fijo/Fondos propios
<i>SOLVLP2</i>	Recursos generados antes de impuestos/Pasivo total
<i>SOLVLP3</i>	Activo total neto/Pasivo total
<i>Estructura económica</i>	
<i>CF1</i>	Existencias/Activo circulante
<i>CF2</i>	Activo circulante/Activo total
<i>CF3</i>	Activo circulante/Activo fijo
<i>CF4</i>	Existencias/Capital circulante
<i>CF5</i>	Existencias/Activo total
<i>CF6</i>	Realizable/Activo total
<i>CF7</i>	Disponible/Activo total

Los criterios definitorios de las variables que intervienen en las expresiones de los anteriores ratios son los considerados en la base de datos SABI, *Sistema de Análisis de Balances Ibéricos*, actualización de junio 2007.

2.2.2. La modelización

Los pasos a seguir en la modelización de un ratio como sistema de control son:

1. Definición del sistema de control asociados a cada ratio R_t .
2. Estimación de un modelo exponencial acotado superiormente para el sistema de control asociado al ratio R_t .

También son dos los pasos para la jerarquización de los ratios atendiendo a su rapidez y a la intensidad de la misma en la detección de la insolvencia:

3. Determinación de qué sistemas de control asociados a los ratios son eficientes.
4. Jerarquización subsiguiente de los ratios contables, atendiendo a los modelos estimados para cada ratio R_t .

2.2.2.1. Definición del sistema de control asociado a cada ratio R_i

Se consideran las dos muestras de empresas activas y fracasadas existentes con una misma referencia temporal. Para cada uno de los ratios contables de la Tabla 1 se construye el sistema de control como una condición para la clasificación de una empresa como susceptible de ser insolvente.

Sea para cada uno de los ratios:

- m_0 (m_1) mínimo del ratio para las empresas sanas (quebradas).
- M_0 (M_1) máximo del ratio para las empresas sanas (quebradas).

Suponemos que $m_0 < M_0$ y $m_1 < M_1$. Para cada ratio R_i se construyen sendos intervalos $I_{0i} = [m_{0i}, M_{0i}]$ y $I_{1i} = [m_{1i}, M_{1i}]$. Atendiendo a su intersección el criterio de clasificación verifica:

TABLA 2
DEFINICIÓN CRITERIO DE CLASIFICACIÓN PARA CADA R_i

CONDICIÓN	LA EMPRESA SE CLASIFICA FRACASADA SI LA CORRESPONDIENTE RATIO PERTENECE A
Si $m_0 < M_0 \leq m_1 < M_1$	$\left] \frac{M_0 + m_1}{2}, +\infty \right[$
Si $m_1 < M_1 \leq m_0 < M_0$	$\left] -\infty, \frac{M_1 + m_0}{2} \right[$
Si $m_0 \leq m_1 \leq M_0 < M_1$	$\left] M_0, +\infty \right[$
Si $m_1 < m_0 < M_1 \leq M_0$	$\left] -\infty, m_0 \right[$
Si $m_1 < m_0 < M_0 < M_1$	$\left] -\infty, m_0 \right[\cup \left] M_0, +\infty \right[$

Cuando un ratio tiene asociado un sistema definido por un intervalo de clasificación vacío, evidentemente queda invalidada como sistema de control efectivo.

La construcción del sistema de control asociado a un ratio determinado tiene en cuenta la compatibilidad del valor de dicho ratio en los resultados muestrales con la condición de solvencia o insolvencia de la empresa. De ahí que el intervalo de clasificación esté definido por aquellos valores en los que sólo existen empresas fracasadas en la muestra, no considerando aquellos valores en los que coexisten empresas sanas y fracasadas o, indudablemente, sólo empresas sanas. El criterio, pues, es claramente conservador.

Los sistemas de control así definidos lo son en función de la información contable utilizada. Como en todo trabajo de base probabilística, si las condiciones que han dado lugar a una estructura informativa determinada se modifican sustancialmente, puede variar la eficiencia de los resultados obtenidos hasta ese momento. Pero lo importante del trabajo consiste en la definición de una metodología que sí es aplicable a cualquier situación o momento temporal, aunque pudiera variar —a tenor de la información utilizada— la definición de los sistemas asociados a cada ratio R_i y la consiguiente jerarquización obtenida con ellos. En este sentido resultaría interesante la aplicación del modelo en ejercicios sucesivos y

estudiar la sensibilidad de la eficiencia lograda con él cuando hay modificaciones sustanciales en la información contable utilizada.

A pesar de que las condiciones económicas y fiscales fluctúan con el tiempo, la jerarquización que va a desarrollarse con esta metodología es aplicable de forma general, con independencia de la población —territorial y temporal— de la que es extraída la muestra de empresas.

No obstante, cada aplicación en ámbitos distintos exige la actualización de la metodología expuesta con los datos propios del respectivo ámbito, si bien su filosofía es de aplicación general en todas las situaciones. En cualquier caso, la ausencia de esa teoría general sobre el fracaso empresarial conduce necesariamente al investigador a *dejar que hable los datos empíricos*, sustituyendo aquélla por los resultados deducidos de la información contable disponible.

2.2.2.2. Modelización del sistema de control asociado al ratio R_i

La modelización de cada ratio como sistema de control exige disponer de una nueva muestra de empresas fracasadas en ejercicios anteriores según año de fracaso. El criterio que corresponde al ratio R_i se aplica a la muestra completa de empresas fracasadas.

Sea $f_{ij} = n_{ij}/N_{ij}$ con n_{ij} el número de empresas clasificadas como quebradas por el ratio R_i y N_{ij} el número total de empresas quebradas del año j -ésimo considerado. Denotando por t_0 el año más reciente, que es el de referencia temporal para las dos muestras iniciales de empresas, tanto activas como fracasadas, para cada ratio con intervalo de clasificación no vacío se obtiene la siguiente tabla:

TABLA 3
 APLICACIÓN DEL CRITERIO DE CLASIFICACIÓN SOBRE LA MUESTRA DE EMPRESAS

Año fracaso (j)	Frecuencias acumuladas (F_{ij})	$F_{ij} - F_{ij-1}$
$j = 0$	$F_{i0} = \frac{f_{i\omega} + \dots + f_{i0}}{\sum_j f_{ij}} = 1$	$F_{i0} - F_{i-1}$
$j = -1$	$F_{i-1} = \frac{f_{i\omega} + \dots + f_{i-1}}{\sum_j f_{ij}} = 1$	$F_{i-1} - F_{i-2}$
$j = -2$	$F_{i-2} = \frac{f_{i\omega} + \dots + f_{i-2}}{\sum_j f_{ij}} = 1$	$F_{i-2} - F_{i-3}$
...	...	
$j = \bar{\omega}$	$F_{i\bar{\omega}} = \frac{f_{i\bar{\omega}}}{\sum_j f_{ij}} = 1$	—

A la información de cada Tabla 3 —una para cada ratio inicialmente aceptado como sistema de control— se realiza el ajuste por mínimos cuadrados de la función $F_{ij} = e^{\lambda_i t_{ij}}$. Este ajuste se basa en el hecho de que la segunda columna de la Tabla 3 recoge empíricamente el comportamiento de la función de distribución (A.6) descrita en el Apéndice. El proceso formal del ajuste es el siguiente:

$$F_{ij} = e^{\lambda_i t_{ij}} \rightarrow y_{ij} = 1nF_{ij} = \lambda_i t_{ij} \rightarrow \Theta = \sum_{\forall j} (y_{ij} - \lambda_i t_{ij})^2 \rightarrow \frac{\delta \Theta}{\delta \lambda_i} = 2 \sum_{\forall j} (y_{ij} - \lambda_i t_{ij})(-t_{ij}) = 0 \rightarrow$$

$$\rightarrow \sum_{\forall j} y_{ij} t_{ij} = \lambda_i \sum_{\forall j} t_{ij}^2 \rightarrow \lambda_i = \frac{\sum_{\forall j} y_{ij} t_{ij}}{\sum_{\forall j} t_{ij}^2} > 0 \quad (1)$$

Por tanto, cada ratio R_i tiene asociado un parámetro $\hat{\lambda}_i$ que es el que permitirá jerarquizar los sistemas de control al considerar como más eficientes —y, por tanto, susceptibles de ser utilizados en primer lugar— los de mayor valor del parámetro.

2.2.2.3. Determinación de qué sistemas de control asociados a los ratios son eficientes

Pero, como sabemos, no todos los ratios R_i son susceptibles de representar a un sistema de control eficiente. Deben elegirse sólo aquéllos cuya distribución de probabilidad, ajustada a los datos de la Tabla 3, resulte creciente y convexa. Esto es, hay que determinar cuáles de los sistemas de control anteriores cumplen las condiciones de cercanía y rapidez exigibles en la detección de la insolvencia.

Para determinar cuáles de ellos verifican la primera condición basta identificar el signo de la pendiente de la regresión lineal obtenida de las dos primeras columnas de la Tabla 3. Para la convexidad, la pendiente positiva de la regresión lineal realizada para las columnas primera y tercera de dicha Tabla confirmaría este carácter. Sólo se considerarán como posibles sistemas de control aquellos ratios cuya pendiente resulte positiva en las dos regresiones efectuadas.

2.2.2.4. Jerarquización de los ratios según su eficiencia

Modelizado cada ratio R_i , el criterio para la jerarquización de los ratios es la siguiente:

$$R_i \text{ es más eficiente que } R_j \Leftrightarrow \lambda_i > \lambda_j$$

3. ESTUDIO EMPÍRICO

Para el desarrollo de la aplicación se utiliza la muestra de pequeñas y medianas empresas españolas que, por su fragilidad financiera, son las que presentan mayores problemas de supervivencia. Respecto a la definición de PYME se ha utilizado el criterio del volumen de facturación anual en los límites mencionados en la Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003: no superar los 50.000.000 €.

3.1. MUESTRA DE EMPRESAS

La fuente utilizada es última actualización —junio de 2007— de la base de datos financieros SABI (*Sistema de Análisis de Balances Ibéricos*). Como ya hemos indicado el cambio de la legislación concursal española justifica que la muestra de empresas sanas utilizada en la definición del sistema de control asociado a cada ratio contable tenga como referencia temporal los años 2003 y 2004, junto con la totalidad de empresas fracasadas en esos dos mismos años. Para el ajuste del modelo exponencial acotado superiormente se han considerado todas las empresas fracasadas (en quiebra o en suspensión de pagos) existentes en la base de datos, con fecha de fracaso anterior al año 2005, abarcando el período 1996-2004. Finalmente, para la validación de los resultados, se han considerado todas las empresas fracasadas en 2005.

A los efectos de este trabajo, se identifica el fracaso empresarial con las situaciones de quiebra o de suspensión de pagos. El hecho de que a efectos de la definición se equipare la suspensión de pagos con la quiebra se justifica en que, a pesar de ser dos figuras concursales distintas, habiendo estado prevista la primera para superar estados transitorios de dificultad financiera y reservando la quiebra para situaciones de gravedad estructural, lo cierto es que en la práctica en nuestro país, la suspensión de pagos ha sido utilizada por el deudor como un mecanismo de defensa, en situaciones de deterioro patrimonial prácticamente irreversible, para impedir la solicitud de quiebra por parte de algún acreedor y evitar así posibles responsabilidades penales. Es decir, tras la mayoría de solicitudes de suspensión de pagos se esconden verdaderas situaciones de quiebra. Por ello, en este trabajo hemos decidido considerar ambas figuras concursales como representativas del fracaso empresarial⁽²⁾.

La muestra utilizada en la definición —Apartado 2.2.2.1— de los sistemas de control asociados a cada ratio R_i abarca tanto empresas sanas como fracasadas. Para aquéllas los criterios de selección han sido, simplemente, que tuvieran actividad en 2003 y 2004. Sobre el total de 768.413 empresas sanas posibles se ha extraído una muestra aleatoria de tamaño 2.500, utilizando para ello la opción dispuesta en la base de datos SABI que permite la extracción aleatoria de una muestra de tamaño prefijado.

Dado que la información de los ratios no es completa para todas las empresas, el tamaño mínimo muestral efectivo es menor. No se ha estudiado el comportamiento de estas observaciones incompletas, puesto que afectan a todas los ratios consideradas, sin que, aparentemente, su ausencia parezca obedecer a un motivo determinista. En este sentido hay enfatizar la importancia que debe tener la calidad de la información estadística de base, por lo que debe insistirse en la necesidad de que cada vez se depure más y mejor las bases de datos que ofrecen este tipo de información.

Además, para todos los ratios, se han desechado aquellas observaciones atípicas que pudieran distorsionar sensiblemente el proceso de definición del sistema de control asociado a su respectivo ratio. Concretamente, el criterio utilizado ha consistido en prescindir de aquellos valores de los ratios que quedaran fuera de $\pm 1,96$ veces la desviación típica de los

(2) Una discusión amplia y justificativa de este criterio puede verse en Laffarga y Mora (1998), Mora (1996), Antón Renart (2003) y Charitou *et al.* (2004), entre otros.

mismos. En consecuencia, el tamaño muestral mínimo ha sido de 1.429 observaciones de empresas sanas para el ratio *ROT8*. Todos los demás ratios han tenido asociados tamaños muestrales superiores. Con ese tamaño muestral mínimo, para una confianza del 95%, suponiendo la situación más desfavorable $p = q$ en una estimación de proporciones, el error máximo asociado sería del 2,6%. En los demás casos, pues, el error será menor. La representatividad de la muestra queda asegurada, pues, con ese margen de error.

Para las empresas fracasadas, el criterio de selección utilizado ha sido el que estando calificadas como en quiebra o en suspensión de pagos, su último balance de cuentas disponible tuviera fecha de referencia 2003 ó 2004. Se han considerado todas las pequeñas y medianas empresas fracasadas que cumplieran con este requisito, en total 224 empresas, sin efectuar una selección muestral posterior, si bien sí se ha utilizado el criterio análogo al de las empresas sanas de desechar aquellas observaciones atípicas por encima o por debajo de 1,96 desviaciones típicas. El número mínimo de datos resultante, 142, también corresponde en el caso de las empresas quebradas al ratio *ROT8*. Para todos los demás ratios el número de datos supera este valor.

Para seleccionar qué sistemas de control asociados a los ratios contables verifican sus dos propiedades deseables y para modelizarlos según la distribución exponencial acotada superiormente —Apartados 2.2.2.2 y 2.2.2.3 anteriores— se ha considerado todas las pequeñas y medianas empresas fracasadas disponibles en la base de datos, siempre que el fracaso haya sido con anterioridad a 2005. Se identifica la fecha del último balance disponible con el año en el que se produce el fracaso empresarial. A partir de todas ellas puede jerarquizarse los sistemas de control definidos con las muestras de empresas sanas y fracasadas con actividad en 2003 y 2004, atendiendo al carácter creciente y convexo de las respectivas distribuciones de probabilidad asociadas, bajo el supuesto de su comportamiento exponencial acotado superiormente (ver Apéndice).

Para la validación de los resultados se han utilizado las 44 empresas que fracasaron en el año 2005, esto es, las calificadas en quiebra o en suspensión de pagos y último balance de cuentas disponible en 2005.

La Tabla 4 resume los criterios definitorios y recoge el número de empresas finalmente utilizadas.

TABLA 4
CRITERIOS Y NÚMERO DE EMPRESAS ESTUDIADAS

<i>Tipo</i>	<i>Criterio</i>	<i>Nº</i>
SANAS	Muestra aleatoria de empresas con actividad en 2003 y 2004. Utilizadas en la definición del sistema de control asociado a cada ratio R_i (Tabla 2)	2.500
QUEBRADAS		
2003 ó 2004	Clasificadas en quiebra o en suspensión de pagos y último balance de cuentas disponible en 2003 ó 2004. Utilizadas en la definición del sistema de control asociado a cada ratio R_i (Tabla 2) y en el ajuste del modelo exponencial acotado superiormente	224

(Continúa pág. sig.)

TABLA 4 (cont.)
CRITERIOS Y NÚMERO DE EMPRESAS ESTUDIADAS

<i>Tipo</i>	<i>Criterio</i>	<i>Nº</i>
2002 (...1996)	Clasificadas en quiebra o en suspensión de pagos y último balance de cuentas disponible en 2002 (...1996). Utilizadas en el ajuste del modelo exponencial acotado superiormente	391 (...385; 311; 277; 228; 229; 244)
	TOTAL fracasadas entre 1996 y 2004	2.289
VALIDACIÓN	Clasificadas en quiebra o en suspensión de pagos y último balance de cuentas disponible en 2005	44

3.2. RESULTADO NUMÉRICO

La aplicación de los intervalos de clasificación de la Tabla 2 ha dado lugar, inicialmente, a la consideración de 34 ratios con intervalo de clasificación no vacío y, por tanto, susceptibles de ser considerados como dispositivos de alarma en sendos sistemas de control del fracaso empresarial:

TABLA 5
DEFINICIÓN DE LOS RATIOS CONTABLES COMO SISTEMAS DE CONTROL
PARA LA SITUACIÓN DE QUIEBRA DE UNA EMPRESA

<i>Ratio</i>	<i>La alarma sobre el posible fracaso de la empresa se activa si el correspondiente ratio satisface la condición</i>	<i>Ratio</i>	<i>La alarma sobre el posible fracaso de la empresa se activa si el correspondiente ratio satisface la condición</i>
REN1	$] -\infty, -2,13[\cup] 1,35821, +\infty[$	EF7	$] 7,29032, +\infty[$
REN2	$] -\infty, -2,22581[$	EF10	$] 8,083, +\infty[$
REN3	$] -\infty, -12,13[\cup] 11,5, +\infty[$	ACT1	$] -\infty, -4,25[\cup] 4,77419, +\infty[$
REN5	$] -\infty, -2,22581[\cup] 1,02985, +\infty[$	ACT2	$] -\infty, -2,75[\cup] 3,5, +\infty[$
REN6	$] -\infty, -2,51613[$	ACT3	$] 2, +\infty[$
REN8	$] -\infty, -4[\cup] 4,6, +\infty[$	ACT5	$] -\infty, -3,86207[\cup] 4,5, +\infty[$
REN9	$] -\infty, -3,64286[\cup] 2,7, +\infty[$	ACT6	$] 85,8, +\infty[$
REN10	$] -\infty, -11[\cup] 12,6, +\infty[$	ACT7	$] 1,5416, +\infty[$
REN11	$] -\infty, -2,19359[$	ROT1	$] 7,2, +\infty[$
REN14	$] -\infty, -2,25[\cup] 1,16854, +\infty[$	ROT3	$] 316, +\infty[$
REN15	$] -\infty, -2,75[$	ROT4	$] -\infty, -40,5[\cup] 51,83, +\infty[$

(Continúa pág. sig.)

TABLA 5 (cont.)
DEFINICIÓN DE LOS RATIOS CONTABLES COMO SISTEMAS DE CONTROL
PARA LA SITUACIÓN DE QUIEBRA DE UNA EMPRESA

Ratio	La alarma sobre el posible fracaso de la empresa se activa si el correspondiente ratio satisface la condición	Ratio	La alarma sobre el posible fracaso de la empresa se activa si el correspondiente ratio satisface la condición
REN16	$] -\infty, -3,5[\cup] 3,04651, +\infty[$	ROT6	$] -\infty, -0,01852[$
REN17	$] -\infty, -90,5[\cup] 104, +\infty[$	SOLV5	$] -\infty, -6,5[$
REN18	$] -\infty, -12[\cup] 13,6, +\infty[$	SOLV10	$] -\infty, -58,5[$
REN19	$] -\infty, -4,13043[\cup] 2,85283, +\infty[$	SOLV11	$] -\infty, -53,85714[\cup] 47,72414, +\infty[$
REN23	$] -\infty, -4[$	CF1	$] 0,86319, +\infty[$
EF3	$] -\infty, -47,61905[\cup] 54,5, +\infty[$	CF6	$] 0,79026, +\infty[$

La aplicación de estas condiciones a las empresas fracasadas en el período completo —de 1996 a 2004— permite determinar la sensibilidad de cada ratio a la hora de detectar de una manera eficiente la situación de fracaso. Por ejemplo, la Tabla 6 recoge, para algunos de los 34 ratios susceptibles a priori de ser considerados sistemas de control, los siguientes resultados:

TABLA 6
RESULTADOS PARA LA MODELIZACIÓN

	REN17		EF10		ACT1	
	F_{ij}	F_{ij}	F_{ij}	$F_{ij} - F_{ij-1}$	F_{ij}	$F_{ij} - F_{ij-1}$
2003-2004	1,00000	0,30811	1,00000	0,16046	1,00000	0,39277
2002	0,69189	0,11404	0,83954	0,17893	0,60723	0,09900
2001	0,57785	0,05785	0,66061	0,12114	0,50823	0,08030
2000	0,52000	0,14224	0,53947	0,07498	0,42793	0,04967
1999	0,37776	0,13671	0,46449	0,16838	0,37826	0,08151
1998	0,24105	0,16939	0,29611	0,00000	0,29676	0,13260
1997	0,07167	0,04747	0,29611	0,15275	0,16415	0,09991
1996	0,02420		0,14336		0,06424	
	ROT6		SOLV10		CF6	
	F_{ij}	F_{ij}	F_{ij}	$F_{ij} - F_{ij-1}$	F_{ij}	$F_{ij} - F_{ij-1}$
2003-2004	1,00000	0,37455	1,00000	0,31327	1,00000	0,11744
2002	0,62545	0,10300	0,68673	0,11153	0,88256	0,13332

(Continúa pág. sig.)

TABLA 6 (cont.)
RESULTADOS PARA LA MODELIZACIÓN

	ROT6		SOLV10		CF6	
	F_{ij}	F_{ij}	F_{ij}	$F_{ij}-F_{ij-1}$	F_{ij}	$F_{ij}-F_{ij-1}$
2001	0,52244	0,11006	0,57520	0,05666	0,74924	0,13239
2000	0,41238	0,10017	0,51854	0,00000	0,61685	0,15272
1999	0,31221	0,06488	0,51854	0,15493	0,46413	0,12546
1998	0,24733	0,06299	0,36362	0,09510	0,33867	0,13718
1997	0,18434	0,07087	0,26852	0,00000	0,20149	0,11129
1996	0,11347		0,26852		0,09020	

A partir de los datos de la tabla anterior, sendos ajustes lineales del modelo exponencial acotado superiormente según (1), que sirve para determinar el crecimiento y convexidad en la evolución temporal del ratio, lleva a desechar a seis de los ratios que no cumplen con esta segunda propiedad. El resultado final se expresa en la Tabla 7, que recoge los 28 ratios finalmente aceptados como sistemas de control, ordenados según el valor del parámetro que define su sensibilidad en la detección de la situación de insolvencia de la empresa:

TABLA 7
RATIOS QUE SON SISTEMAS DE CONTROL,
ORDENADOS POR SU SENSIBILIDAD EN LA DETECCIÓN DEL FRACASO EMPRESARIAL

<i>Posición</i>	<i>Ratio</i>	λ	<i>Posición</i>	<i>Ratio</i>	λ
1	REN17	0,40214	15	CF6	0,26491
2	REN9	0,38599	16	REN15	0,25989
2	REN16	0,38599	17	REN11	0,25943
4	REN19	0,37536	18	REN1	0,25778
5	REN6	0,33309	19	ACT5	0,25077
6	REN10	0,32876	20	REN8	0,24838
7	REN23	0,32296	21	ACT2	0,24582
8	ACT1	0,31728	22	EF10	0,23505
9	REN18	0,31581	23	CF1	0,23052
10	REN3	0,31250	24	ACT7	0,22259
11	REN14	0,29685	25	ROT1	0,21158
12	ROT6	0,29604	26	ACT6	0,21010
13	REN5	0,28532	27	SOLV10	0,20164
14	REN2	0,26707	28	SOLV11	0,19015

Es de destacar que de los veintiocho ratios susceptibles de ser considerados sistemas de control de la insolvencia de una empresa, diez y seis de ellos son medidas de su rentabi-

lidad. Además, ocupan las primeras posiciones de eficacia en la detección. De hecho, los más significativos relacionan el resultado del ejercicio (antes o después de impuestos e intereses) con los gastos financieros, ventas y fondos propios. Ello da pie a afirmar que las empresas con problemas se caracterizan por una rentabilidad y un *cash-flow* muy pobre respecto a las ventas y a los recursos propios. Otra característica importante es el aumento de sus gastos financieros debido a los problemas de financiación que presentan.

Los otros doce ratios se reparten entre las restantes seis categorías de ratios, y son precisamente los dos ratios de solvencia los que ocupan las posiciones de eficacia menos relevantes. A la hora de analizar la posible situación de insolvencia de una empresa en un futuro inmediato, es su rentabilidad la que se configura como el factor más importante y descriptivo con respecto, principalmente, a las inversiones en capital propio y el poco margen sobre las ventas.

3.3. VALIDACIÓN

La metodología desarrollada satisface las expectativas siempre y cuando la jerarquización de los ratios contables obtenida es coherente con su capacidad predictiva al aplicarla a años posteriores. Por ello utilizamos las empresas fracasadas del año 2005 para determinar hasta qué punto se mantiene la sensibilidad en la detección del fracaso por parte de los ratios finalmente considerados. Utilizamos la información de los cuatro últimos años para cada una de esas empresas.

Para las 44 empresas fracasadas en el año 2005, dado que su tamaño poblacional es pequeño, existen diez ratios que no han detectado una posible situación de fracaso en los últimos cuatro años. Por tanto, no son susceptibles para valorar la bondad del procedimiento. Son los ratios siguientes: *REN14*, *ROT6*, *REN5*, *REN2*, *REN15*, *REN11*, *REN1*, *EF10*, *ACT7* y *SOLV10*.

Para los dieciocho ratios restantes, nueve de ellos (*REN17*, *REN9*, *REN16*, *REN19*, *REN6*, *REN23*, *ACT1*, *ACT6* y *SOLV11*) presentan gran velocidad en la detección del fracaso. Entendemos por ello que existe coincidencia entre la primera vez en la que se produce la detección del fracaso a través del correspondiente ratio y el año del fracaso de la empresa, que es el 2005. Destacamos que de esos nueve ratios, siete de ellos son, precisamente, los que ocupan las ocho primeras posiciones en la jerarquización de la Tabla 7. Frente a ellos, los ratios *ACT6* y *SOLV11*, con alta rapidez en la detección del fracaso, ocupan sin embargo las dos últimas posiciones en dicha jerarquización.

El ratio *ACT2* —posición veintiuno en la Tabla 7— ha sido capaz de detectar con gran rapidez la situación de fracaso para cinco empresas fracasadas en 2005. Sin embargo, detecta en 2004 como posiblemente fracasada a otra empresa, que parece superar esa situación en 2005 al no haber fracasado, confirmando el ratio de ese año la superación de la situación de dificultad financiera. Su capacidad predictiva también es destacada. Como también lo es para *CF6* —posición quince de la Tabla—, que detecta ya una situación de posible fracaso en 2004 que se confirma finalmente en 2005. En este caso, es necesaria la sucesiva repetición del ratio para que, finalmente, se produzca el fracaso.

REN18 y *REN3* —posiciones respectivas novena y décima en la jerarquización de ratios— tienen el mismo comportamiento en la validación. En ambos casos detectan con rapidez la situación de dos empresas. Pero también detectan en 2004 dicha situación en otras dos empresas que, sin embargo, superan la situación de fracaso en 2005. *ROT1* —que está en la posición veinticinco— también detecta una posible situación de fracaso en 2003 que, sin embargo, no se confirma en los dos años siguientes.

REN10 —que ocupa la posición sexta en la jerarquización de ratios— detecta correctamente las empresas fracasadas en 2005. Sin embargo, detecta tres empresas en situación delicada en 2004 y otra en 2003, sin que efectivamente se confirme su fracaso en 2005.

Finalmente, los ratios de peor comportamiento en la validación son *REN8* y *CF1*. En ellos la detección del fracaso en uno o en varios de los cuatro años considerados no implica su fracaso final en 2005. Además, no todas las empresas detectadas como fracasadas en 2005 lo son sólo en ese último año. Las posiciones que ocupan en la jerarquización de la Tabla 7 son la veinte y veintitrés, respectivamente.

La Tabla 9 recoge el resultado de la validación:

TABLA 9
 VALIDACIÓN: NÚMERO DE EMPRESAS POSIBLEMENTE FRACASADAS SEGÚN RATIO Y AÑO DE DETECCIÓN ⁽¹⁾

	Año 2005	Año 2004	Año 2003	Año 2002
<i>REM7</i>	1	0	0	0
<i>REN9</i>	1	0	0	0
<i>REM16</i>	1	0	0	0
<i>REM19</i>	1	0	0	0
<i>REN6</i>	1	0	0	0
<i>REM10</i>	2	3	1	0
<i>REN23</i>	1	0	0	0
<i>ACT1</i>	1	0	0	0
<i>REM18</i>	2	2	0	0
<i>REN3</i>	2	2	0	0
<i>REM14</i>	0	0	0	0
<i>ROT6</i>	0	0	0	0
<i>REN5</i>	0	0	0	0
<i>REN2</i>	0	0	0	0
<i>CF6</i>	1	1	0	0
<i>REM15</i>	0	0	0	0
<i>REM11</i>	0	0	0	0
<i>REM1</i>	0	0	0	0
<i>ACT5</i>	3	0	0	0

(Continúa pág. sig.)

TABLA 9 (cont.)

VALIDACIÓN: NÚMERO DE EMPRESAS POSIBLEMENTE FRACASADAS SEGÚN RATIO Y AÑO DE DETECCIÓN ⁽¹⁾

	Año 2005	Año 2004	Año 2003	Año 2002
REN8	4	2	1	1
ACT2	5	1	0	0
EF10	0	0	0	0
CF1	5	2	3	2
ACT7	0	0	0	0
ROT1	0	0	1	0
ACT6	1	0	0	0
SOLV10	0	0	0	0
SOLV11	1	0	0	0

(1) Población: empresas fracasadas en 2005.

4. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

Son dos las principales aportaciones del trabajo. En primer lugar, la consideración de la información contable, expresada a través de los ratios propuestos, como un posible sistema de control o de alarma para las situaciones de insolvencia empresarial. Los distintos ratios que pueden definirse a partir de la información contable de las empresas pueden entenderse como sistemas de control de una posible situación de insolvencia. Un buen ratio contable deberá cumplir el conjunto de propiedades deseables satisfechas por dichos sistemas. En la medida que detecten rápidamente una situación de fracaso respetan una de las propiedades deseables de cualquier sistema de alarma.

La segunda aportación consiste en la introducción del tiempo como variable a tener en cuenta a la hora de predecir dicho fracaso, lo que da pie a realizar una modelización probabilística del comportamiento del ratio contable en función del tiempo. Las variables con densidad creciente y convexa se configuran válidas para modelizar la variable aleatoria que define el instante real de ocurrencia de un hecho fortuito que es detectado en un momento dado por un sistema de control.

El trabajo ha caracterizado en el Apéndice las variables crecientes y convexas, estudiando sus propiedades más relevantes. Se ha centrado en el modelo exponencial unidad acotado superiormente, poniendo de manifiesto que es el único modelo de probabilidad en el que sus funciones de densidad y de distribución son coincidentes.

La aplicación de esta distribución de probabilidad para decidir qué sistemas de control, asociados a un conjunto de ratios contables, resultan más relevantes para proceder a la clasificación de una empresa como insolvente, ha puesto de manifiesto que no todos los ratios sirven para este fin de control. Además, la reiterada modelización sobre el conjunto de ratios que sí pueden ser aceptadas como alarmas para el fracaso empresarial, establece un mecanismo objetivo para la valoración de la bondad del ratio como instrumento de control para esas situaciones de insolvencia. Ello ha permitido establecer una ordenación de los ratios basada en la mayor rapidez en la detección del fracaso.

En la aplicación realizada, y para los ratios que sí tienen este carácter de control de la insolvencia, la gradación de cuáles de ellos son más eficientes en la detección manifiesta que sí lo son precisamente los ratios asociados a la rentabilidad de las empresas. De los veintiocho ratios-sistemas de control, diez y seis de ellos (*REN17, REN9, REN16, REN19, REN6, REN10, REN23, REN18, REN3, REN14, REN5, REN2, REN15, REN11, REN1* y *REN8*) son medidas de la rentabilidad de la empresa, y ocupan, además, las siete primeras posiciones de eficacia más relevantes (*REN17, REN9, REN16, REN19, REN6, REN10* y *REN23*). Los otros doce se reparten entre las restantes seis categorías de ratios (*ACT1, ROT6, CF6, ACT5, ACT2, EF10, CF1, ACT7, ROT1* y *ACT6*), siendo los de solvencia los que ocupan las posiciones de sensibilidad en la detección menos relevante (*SOLV10* y *SOLV11*).

La rentabilidad de la empresa se configura, pues, como el factor más importante a la hora de predecir la posible situación de insolvencia de una empresa en un futuro inmediato, sobre todo relacionada con la inversión financiada con fondos propios y con relación a las ventas obtenidas, así como la deficiencia en la generación de *cash flow* que las obliga a endeudarse excesivamente.

En consecuencia, la rentabilidad es la primera variable en detectar problemas de insolvencia futuros, o la primera alarma que salta sobre la viabilidad futura de la empresa.

Se ha trabajado con una muestra compuesta en su totalidad por pequeñas empresas y microempresas. En todos los casos la información que se ha procesado, se deriva de cuentas anuales en formato abreviado y, por tanto, no sometida a controles externos de auditoría, lo que en principio, podría suponer algunas deficiencias en la calidad y cuestionar su capacidad para ser utilizada en este tipo de análisis. A pesar de ello, el grado de acierto alcanzado nos viene a confirmar que la información aportada por las empresas de este segmento es válida para acometer estas investigaciones y obtener resultados consistentes. Este extremo cuestionaría algunas dudas vertidas en la literatura financiera acerca de su calidad y, por tanto, de su validez para ser considerada como *input* en este tipo de investigaciones. Sin duda, esta ha sido la razón de la escasez de trabajos empíricos realizados sobre este segmento de empresas, a pesar de su gran importancia en el tejido productivo de los países desarrollados.

En resumen, la aportación más señalada de este trabajo es la aplicación de una metodología novedosa para detectar lo antes posible problemas de insolvencia empresarial, para que pueda ayudar al usuario de la información contable la toma de decisiones para anticiparse a la aparición de problemas de insolvencia.

Una de las limitaciones de este tipo de trabajos es su aplicabilidad a entornos socio-económicos diferentes de los considerados para su estimación. A pesar de que la muestra de estimación representa una población con unas condiciones micro y macroeconómicas determinadas y únicas, creemos que las conclusiones son extrapolables a otros contextos donde se reproducen situaciones similares. Pensamos que la consideración conjunta de trabajos de estas características obtenidos de entornos económicos diferentes, con toda la evidencia empírica que aportan, podrían servir de base para la consolidación definitiva de una teoría general con la que entender globalmente todos los aspectos que concurren en los procesos de fracaso empresarial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALFARO, E.; GÁMEZ, M., y GARCÍA, N. 2008. Linear Discriminant Analysis versus Adaboost for Failure Forecasting. *Revista Española de Financiación y Contabilidad*, 37 (137): 14-32.
- AMAT, O.; GOWTHORPE, C., y PERRAMON, J. 2004. Fiabilidad de la información contable. El caso de las empresas cotizadas. *XI Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad*. Granada.
- ANTÓN RENART, M. 2003. Revisión sobre la evaluación del riesgo de fracaso empresarial. Consideraciones y propuestas hacia el consenso, En *Estudios Académicos de Contabilidad*, 5-31. Murcia. Departamento de Economía Financiera de la Universidad de Murcia.
- ARNEDO, L., y LIZARRAGA, F. 2004. Señales básicas de manipulación contable en el proceso de fracaso. *Revista AECA*, 69: 27-32.
- BECCHETTI, L., y SIERRA, J. 2003. Bankruptcy risk and productive efficiency in manufacturing firms, *Journal of Banking and Finance*, 27 (11): 2.099-2.120.
- CHARITOU, A.; NEOPHYTOU, E., y CHARALAMBOUS, C. 2004. Predicting corporate failure: empirical evidence for the UK. *European Accounting Review*, 13 (3): 465-498.
- BERNSTEIN, L. A. 2001. *Financial Statement Analysis Theory, Application and Interpretation*. Homewood, ILL: Irwin.
- DIÉGUEZ, J.; TRUJILLO, F., y CISNEROS, A. J. 2006. Modelos de predicción de la insolvencia empresarial: La incorporación de ratios a partir de un marco teórico. *VI Jornadas sobre Predicción de Insolvencia Empresarial*. AECA, Carmona, Sevilla, noviembre.
- DE LA TORRE, J. M., y GÓMEZ, M.^a E. 2005. Análisis de la sensibilidad temporal en los modelos de predicción de insolvencia: Una aplicación a las pymes industriales. *XIII Congreso de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (A.E.C.A.)*. Oviedo, septiembre.
- ELSGOLTZ, L. 1969. *Ecuaciones diferenciales y cálculo variacional*. Mir: Moscú.
- GONZÁLEZ, F.; GIL, H.; LEÓN, D., y SUÁREZ, I. 2004. Descripción general: sistemas de información para ejecutivos (EIS). *II Congreso Soporte del Conocimiento con la Tecnología*. Santander, mayo.
- FOREMAN, R. D. 2003. A Logistic analysis of bankruptcy within the US Local telecommunications industry. *Journal of Economics and Business*, 55: 135-166.
- GÓMEZ, M. E.; DE LA TORRE, J. M., y ROMÁN, I. 2008. Análisis de sensibilidad temporal en los modelos de predicción de insolvencia: una aplicación a las PYMES industriales. *Revista Española de Financiación y Contabilidad*, 37 (137): 85-111.
- GOZNES, M. A., y GEOG, J. M. 1999. *Análisis de Estados Financieros. Diagnóstico económico-financiero*. Madrid: Pearson-Alhambra.
- HONJO, Y. 2000. Business failure of new firms: an empirical analysis using a multiplicative hazards model. *International Journal of Industrial Organization*, 18: 557-574.
- HOSSARI, G., y RAHMAN, S. F. 2005. A comprehensive formal ranking of the popularity of financial ratios in multivariate modelling of corporate collapse. *The Journal of American Academy of Business*, 6 (1): 321-328.
- LAFFARGA, J., y MORA, A. 1998. Los modelos de predicción de insolvencia empresarial: Un análisis crítico. En CALVO-FLORES, A., y GARCÍA PÉREZ DE LEMA, D. (Coordinadores): *El riesgo financiero en la empresa*. Madrid: AECA, 15-58.
- MCGURR, P. T., y DEVANEY, S. A. 1998. Predicting business failure of retail firms: An analysis using mixed industry models. *Journal of Bussines Research*, 43: 169-176.

MENGUZZATO, M., y RENAU, J. J. 1991. La dirección estratégica de la empresa. *Un enfoque innovador del management*. Barcelona: Ariel.

MÍNGUEZ CONDE, J. L. 2006. Factores explicativos de la insolvencia empresarial: Una aplicación a la pequeña y mediana empresa constructora. *VI Jornadas sobre Predicción de Insolvencia Empresarial*. Carmona (Sevilla), noviembre.

MORA ENGUIDANOS, A. 1996. *El contenido informativo de los datos contables para la toma de decisiones de inversión*. Madrid: ICAC.

PÉREZ, M. 2006. Artificial neural networks and bankruptcy forecasting: A state of the art. *Neural Computing&Applications*, 15 (2): 154-163.

RAVI KUMAR, P., y RAVI, V. 2007. Bankruptcy prediction in banks and firms via statistical and intelligent techniques: A review. *European Journal of Operational Research*, 180 (1): 1-28.

ROMÁN, I.; DE LA TORRE, J. M., y ZAFRA, J. L. 2001. Análisis sectorial de la predicción del riesgo de insolvencia. Un estudio empírico. *XI congreso de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (A.E.C.A.)*, Madrid, septiembre.

Normativa legal

LEY CONCURSAL 22/2003, de 9 de julio de 2003.

APÉNDICE

Caracterización de las variables aleatorias con función de densidad creciente y convexa para la modelización de un sistema de control.

Sea ξ una variable absolutamente continua, dominio de definición D , función de distribución F y función de densidad f . Supongamos inicialmente que f es creciente en D , $f' > 0$.

LEMA 1

Con la notación y supuestos anteriores, $f(-\infty) = 0$ y D está acotado superiormente.

Demostración. Por reducción al absurdo, pues si $f(-\infty) = \epsilon > 0$

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f \cdot dx > \int_{-\infty}^{+\infty} \epsilon \cdot dx = \infty$$

dado que f es creciente en D .

Supongamos ahora que D no está acotado superiormente. Resulta entonces que f está acotada superiormente, porque si no fuera así, dado M existe x_M tal que $f \geq M \forall x_M$. Así pues:

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f \cdot dx = \int_{-\infty}^{x_M} f \cdot dx + \int_{x_M}^{+\infty} f \cdot dx \geq \int_{-\infty}^{x_M} f \cdot dx + \int_{x_M}^{+\infty} M \cdot dx = \infty$$

que es un absurdo. Por tanto, $\exists k | f \leq k \forall x \in D$.

Si existiera x_k tal que $\forall x \geq x_k, f(x) = k$ resultaría:

$$1 \geq \int_{x_k}^{+\infty} f \cdot dx = \int_{x_k}^{+\infty} k \cdot dx = \infty$$

que es un absurdo. Por tanto f tiende asintóticamente a k , $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = k$. Por tanto:

$$\text{dado } \epsilon > 0 \exists x_\epsilon | k - f(x) < \epsilon \forall x > x_\epsilon \rightarrow f(x) > k - \epsilon \forall x > x_\epsilon$$

$$1 \geq \int_{x_\epsilon}^{+\infty} f \cdot dx \geq \int_{x_\epsilon}^{+\infty} (k - \epsilon) \cdot dx = \infty$$

que es un absurdo (c.q.d.)

Denotaremos por τ el límite superior que acota al dominio de definición D , y supondremos en lo que sigue que el máximo que alcanza en él la función de densidad es finito, $f(\tau) = k$. Esta última restricción no es esencial, si consideramos que el sistema de control, por muy sensible que sea, no tiene sensibilidad perfecta en la detección del hecho controlado.

PROPOSICIÓN 1

Con la notación y supuestos anteriores, existe una variable aleatoria η con dominio D y función de distribución

$$\begin{cases} G = f/k & x \leq \tau \\ 1 & x > \tau \end{cases} \quad (\text{A.1})$$

y función de densidad

$$\begin{cases} g = f'/k & x \leq \tau \\ 0 & x > \tau \end{cases}$$

En efecto, es inmediato al verificar la función $G = f/k$, con valores en D , las propiedades que caracterizan a una función de distribución:

$$G(-\infty) = 0 \text{ por Lema 1;}$$

$$G(\tau) = 1 \text{ y, consecuentemente, } G(+\infty) = 1$$

f es creciente en D y continua, por hipótesis (c.q.d.)

PROPOSICIÓN 2

Siendo φ_{ξ} la función característica de ξ , la función característica de η es

$$\varphi_{\eta} = e^{it\tau} - \frac{it}{k} \cdot \varphi_{\xi} \tag{A.2}$$

En efecto,

$$\begin{aligned} \varphi_{\eta} &= \int_{-\infty}^{\tau} e^{itx} \cdot \frac{f'}{k} \cdot dx = \left| \begin{array}{l} e^{itx} = u \rightarrow it \cdot e^{itx} \cdot dx = du \\ \frac{f'}{k} \cdot dx = dv \rightarrow \frac{f}{k} = v \end{array} \right| = \\ &= \left(e^{itx} \cdot \frac{f}{k} \right)_{-\infty}^{\tau} - \int_{-\infty}^{\tau} it \cdot e^{itx} \cdot \frac{f}{k} \cdot dx = e^{it\tau} - \frac{it}{k} \cdot \varphi_{\xi} \end{aligned} \tag{c.q.d.}$$

Consideremos ahora la convexidad de $f, f'' > 0$ en D . La aplicación del Lema 1 y de la Proposición 1 a la variable η , suponiendo $f'(\tau) = h < \infty$, permite definir la nueva variable aleatoria β con dominio en D y función de distribución:

$$\beta \begin{cases} f'/h & x \leq \tau \\ 1 & x > \tau \end{cases}$$

y función de densidad:

$$\begin{cases} f''/h & x \leq \tau \\ 0 & x > \tau \end{cases}$$

La Proposición 2, aplicada a la nueva variable β , da lugar a la igualdad

$$\varphi_{\beta} = e^{it\tau} - \frac{itk}{h} \cdot \varphi_{\eta} \tag{A.3}$$

De (A.2) y (A.3) resulta:

$$\varphi_{\beta} = e^{it\tau} \left(1 - \frac{itk}{h} \right) + \frac{i^2 t^2}{h} \cdot \varphi_{\xi}$$

Un caso particular

De todas las variables aleatorias con función de densidad creciente consideremos aquéllas en las que $\xi = \eta$. De (A.2) se deduce:

$$e^{it\tau} - \frac{it}{k} \varphi_{\xi} = \varphi_{\xi} \rightarrow \varphi_{\xi} = e^{it\tau} \frac{k}{k + it} \tag{A.4}$$

Definimos la variable aleatoria $\Psi = \text{Exp}(\lambda, \tau)$ *exponencial de parámetro $\lambda > 0$ acotada superiormente por τ* con función de densidad:

$$f_{\Psi} = \begin{cases} \lambda \cdot e^{\lambda(x-\tau)} & x \leq \tau \\ 0 & x > \tau \end{cases} \quad (\text{A.5})$$

Sus respectivas funciones de distribución y característica son:

$$F_{\Psi} = \begin{cases} e^{\lambda(x-\tau)} & x \leq \tau \\ 1 & x > \tau \end{cases} \quad (\text{A.6})$$

$$\Phi_{\Psi} = e^{it\tau} \frac{\lambda}{\lambda + it} \quad (\text{A.7})$$

Por ejemplo, la representación gráfica de la función de densidad (A.5), con $\lambda = 1$ y $\tau = 3$, es de la forma.

GRÁFICO 1
FUNCION DE DENSIDAD DE LA EXPONENCIAL UNIDAD ACOTADA SUPERIORMENTE POR $\tau = 3$

La comparación de las funciones características (A.4) y (A.7) confirma que el único modelo con función de densidad creciente para el que existe coincidencia entre las variables $\xi = \eta$ definidas en el texto es, precisamente, el modelo exponencial acotado superiormente. En efecto:

$$\begin{aligned} \xi &= \text{Exp}(\lambda, \tau) \rightarrow f = \lambda \cdot e^{\lambda(x-\tau)} \rightarrow \\ \rightarrow f' &= \lambda^2 \cdot e^{\lambda(x-\tau)} \rightarrow f_{\eta} = \frac{f'}{\lambda} = \lambda \cdot e^{\lambda(x-\tau)} = \text{Exp}(\lambda, \tau) \rightarrow \xi = \eta \end{aligned}$$

Análogamente:

$$\begin{aligned} \eta &= \text{Exp}(\lambda, \tau) \rightarrow f_{\eta} = \frac{f'}{\lambda} \rightarrow f' = \lambda^2 \cdot e^{\lambda(x-\tau)} \rightarrow \\ \rightarrow f \xi &= \int_{-\infty}^{\infty} \lambda^2 \cdot e^{\lambda(s-\tau)} \cdot ds = \lambda \cdot e^{\lambda(x-\tau)} = \text{Exp}(\lambda, \tau) \rightarrow \eta = \xi \end{aligned}$$

Además:

$$\begin{aligned} \xi = \eta \rightarrow \xi = \eta = \text{Exp}(\lambda, \tau) \rightarrow f\xi = f_\eta = \lambda \cdot e^{\lambda(x-\tau)} \rightarrow f' = \lambda^2 \cdot e^{\lambda(x-\tau)} \rightarrow f''(\tau) = \lambda^2 \rightarrow \\ \rightarrow f_\beta = \frac{f''}{\lambda^2} = \frac{\lambda^3 \cdot e^{\lambda(x-\tau)}}{\lambda^2} = \lambda \cdot e^{\lambda(x-\tau)} = \text{Exp}(\lambda, \tau) \rightarrow \xi = \eta = \beta \end{aligned}$$

También:

$$\begin{aligned} \eta = \beta \rightarrow de (3) \rightarrow e^{it\tau} - \frac{it}{h/\lambda} \cdot \varphi_\eta = \varphi_\eta \rightarrow \varphi_\eta \left(1 + \frac{it}{h/\lambda}\right) = e^{it\tau} \rightarrow \\ \rightarrow \varphi_\eta = \varphi\beta = e^{it\tau} \frac{h/\lambda}{(h/\lambda) + it} \rightarrow \eta = \beta = \text{Exp}\left(-\frac{h}{\lambda}, \tau\right) \end{aligned}$$

Resumiendo los resultados anteriores:

$$\begin{aligned} \xi = \text{Exp}(\lambda, \tau) \Leftrightarrow \eta = \text{Exp}(\lambda, \tau) \Leftrightarrow \xi = \eta \rightarrow \xi = \eta = \beta \\ \eta = \beta \rightarrow \eta = \beta = \text{Exp}\left(-\frac{h}{\lambda}, \tau\right) \end{aligned} \quad (\text{A.8})$$

El parámetro λ del modelo exponencial acotado superiormente es una medida de la sensibilidad de detección del correspondiente sistema de control: valores grandes de λ expresan la posibilidad que haya detecciones más cercanas a τ que valores pequeños de ese parámetro.

Definimos variable aleatoria $\Delta = \text{exp}(1, \tau)$ *exponencial unidad acotada superiormente por τ* como la *exponencial de parámetro $\lambda = 1$ acotada superiormente por τ* . En este caso, deducimos de (A.1) que la variable aleatoria exponencial unitaria acotada superiormente por τ es la única variable aleatoria en la que sus funciones de distribución y de densidad son iguales. Para esta variable se cumple.

$$f(x) = F(x) = \frac{d^r}{dt^r} F(x) \quad x \leq \tau \quad \forall r \in \mathbb{N} \quad (\text{A.8})$$

Resultado de unicidad al que también habríamos llegado resolviendo la ecuación diferencial anterior (Elsoltz, 1969).

De (A.8):

$$\begin{aligned} h = \lambda = 1 \wedge \eta = \beta \rightarrow \eta = \beta = \text{Exp}(1, \tau) \rightarrow f_\eta = \frac{f''}{\lambda} = e^{x-\tau} \rightarrow \\ \rightarrow f = e^{x-\tau} = \text{Exp}(1, \tau) \rightarrow \beta = \eta = \xi \end{aligned}$$

Cuando en Δ hacemos $\tau = 0$ la variable resultante Θ la llamaremos $\Theta = \text{Exp}(1, 0)$ *exponencial unidad de dominio negativo*.

